

SHIRINLIKNING KELIB CHIQISHI VA O'ZBEK MILLIY SHIRINLIK NOMLARI

Farg'ona Davlat Universiteti, Gumanitar yo'nalishlar bo'yicha

Chet tillari kafedrası katta o'qituvchisi

Yusupjanova Feruza Qurbanovna

Farg'ona Davlat Universiteti

Lingvistika: ingliz tili yo'nalishi

2-kurs magistranti

Gulzoda Raximova Baxtiyor qizi

grahimova668@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola shirinlikning kelib chiqishi va etimologiyasiga asoslangan bo'lib, shirinlik nomlarining lingvokulturologiya (lingvistik madaniyat) haqida keng fikr yuritib, batafsil ma'lumot beradi. Shuningdek, aynan bizning madaniyatdagi shirinlik nomining o'ziga xos xususiyatlarini va ma'nolarini yoritib o'tadi va bu bo'yicha turli namunalar keltiriladi. Nazariyalar misollar orqali yoritiladi.

Kalitso'zlar: shirinlik, etimologiya, lingvokulturologiya, lingvistik madaniyat

Erta bolalikdan barchamiz ko'p asrlar ilgari insonlar ixtiro qilgan bu mo'jizaga oshiq bo'lganmiz. Ishonish qiyin, lekin tasodifan asal, anjir va yong'oqni aralashtirib yuborgan qadimgi misrlilar o'z farzandlariga zamonaviy shirinliklar prototiplarini berishgan. Bundan so'ng esa butun dunyo bo'ylab bu ajib xushta'm aralashma to'lqini tarqaldi.

Sharqda shirinliklar bodom va anjirni bir biriga aralashtirib tayorlana boshlangan.

Qadimgi Bobil va Forsda ular qizilmiya, koriander va zaytun aralashmasidan qandli donador shakarlamalar yasay boshladilar.

Qandolat yaratishda Apenin yarimorolidagilar ham ortda qolishni istashmadi. Qadimgi Rimda, imperator bolalari juda yaxshi ko'rgan yong'oq, ko'knor urug'i, asal va kunjutdan tayyorlangan konfetlarning retsepti qat'iy ishonch bilan saqlangan.

Yevropaning eng mashhur shirinligi bu - **pralin**. Ularni 1663-yilda Fransiyaning Germaniyadagi elchisi uchun nemislar mutlaqo yangi shirinliklar tayyorlagan. Ajablanarli jihati shundaki kelajakda Yevropani o'z ta'mi bilan zabt etgan bu shirinlikni oshpazlar ixtiro qilgan. O'sha paytdan beri bu shirinliklar Shveysariya va Germaniyada sevib iste'mol qilina boshlandi va o'zining sotuv rekordlariga ega.

Endi navbat hammamiz yoqtirgan "shokolad" haqida. XVI asrga qadar faqat mayya va azteklar shokoladdan lazzatlanishgan. Ispan tadqiqotchisi Ernan Korteiz Montezuma qarorgohiga tashrif buyurib, Yevropaga kakao retseptini olib keldi. Bu vaqtda Yevropada shirin ichimlik katta qiziqish bilan ta'tib ko'rilmadi. Lekin murakkab jamoatchilik yangi narsalarni xohlashini istisno qilmas edi. Shuning uchun ular kakaoga ziravorlar, yong'oq va mayiz qo'sha boshladilar. Shunday qilib, shokolad mahsulotini yaratish bo'yicha Yevropada ham tajribalar boshlandi. Birinchisi shokoladli shirinlik, erigan shakar bilan to'ldirilgan, maydalangan yong'oqlar, shakarlangan asal, kakao bo'laklari aralashmasidan, Dyuk Plessis tomonidan tayyorlangan. Bu haqiqiy shokolad paydo bo'lishidan 186 yil avval edi.

1857-yilga kelib esa belgiyalik farmasevt Jon Noyxaus yo'talni to'xtatuvchi vosita ustida ishlagan. Tasodifan, u "shokolad" deb nomlangan mahsulotni yaratishga muvaffaq bo'ldi. 1912-yilga kelibgina farmasevtning o'g'li ularni ommaviy bozorga chiqardi. Shokolad ustidagi hayajonli kashfiyot aptekachining xotini shirinliklarni yaltiroq o'ramlarga o'rash g'oyasi bilan chiqqanidan keyin boshlandi.

Shunday qilib, shokolad termini tilimizga bosqichma-bosqich kirib keldi hamda o'zining lingvokulturologik o'rnini topdi.

“Shokolad” ustida muvaffaqiyatli ish olib borganlardan yana bir guruhi bu Devid Piter va Genri Nestlelar jamoasi edi. Ular 1875-yilda nihoyat muvaffaqiyat qozonishdi. Devid Piter va Genri Nestle kakao massasiga va ba'zi mahsulotlarga quyultirilgan sut va bir necha maxfiy ingredientlar qo'shish orqali yangi shokolad yaratishdi. Shunday qilib, erimaydigan va do'kon javonidagi hayoti bir necha oy davom etgan shokoladni yaratishdi.

Aytgancha, "**konfet**" so'zini ham kundalik turmushimizda ko'p marotaba ishlatamiz. "**Konfet**" so'zi rus tiliga lotin tilidan kirib kelgan bo'lib (konfektusdan) bu yerda "tayyorlangan", "tayyorlangan dori" degan ma'noni anglatadi. Qadimgi Rossiyada pekmezdan bir xil konfet tayyorlangan.

18 -asrning oxiridan boshlab tarkibida shakar bo'lgan shirinlik rus milliy taomiga aylandi. Ko'ryapsizmi, konfet chiroyli o'ramdagi shokolad barining tanish shaklini olishdan oldin, qancha xil shirinliklar o'ylab topilgan.

Birinchi qandolat fabrikasi mamlakatimizda 1861- yilda paydo bo'lgan. Bu Moskvadagi “Qizil oktyabr” fabrikasi edi. Bu shirinliklar Rossiyada oldindan tayyorlanib kelgan. Har bir oshpaz har bir kechki ovqat uchun o'z sirli retsepti bo'yicha konfet tayyorlagan. Shunday qilib, 1791- yilda nashr etilgan oshpazlik kitobida shirinliklar tayyorlash uchun 30 ta retsept berilgan, lekin faqat uyda ishlab chiqarish va ishlatish uchun.

O'zbek milliy shirinliklar tarixiga nazar soladigan bo'lsak biz ko'plab rivoyatlar va hikoyalarga duch kelamiz. Bu rivoyat va hikoyalar o'zbek milliy shirinliklar nomlarining yaratilishiga uzviy bog'liq. Buni halqimizning sevimli va bayramona taomi “sumalak” misolida ko'rib chiqamiz.

Bu so'z qadimgi turkiy tildagi “ivutilgan bug'doy” ma'nosini anglatgan **suma** otidan (Devon, III, 253) eski o'zbek tilida kichraytirish ma'nosini ifodalovchi **-lak** qo'shimchasi bilan hosil qilingan; keyinchalik **a** unlilari **ä** unlilariga almashgan:

suma + lak = sumalak > sumäläk. Bu soʻz asli oz miqdorda ivitilgan bugʻdoy maʼnosini anglatgan, hozirgi maʼnosi shu maʼno asosida yuzaga kelgan.

Shuningdek, dunyodagi barcha xalqlarning oʻzlariga xos va mos boʻlgan urf-odatlar bor. Mazkur odatlar oʻsha xalqlarning dini, millati, maʼnaviyati, taʼlim-tarbiyasi, axloq-odobi va odamiyligini ifoda etadi. Shuning uchun biror millatning urfini oʻrganish jarayonida ularga har taraflama baho berish mumkin. Chunki, yuqorida aytib oʻtganimizdek, urf-odatlar har qanday xalqning asli kelib chiqishidan darak beradi.

Xalqimizning eng sevimli milliy taomlaridan biri sumalak bugʻdoy doni koʻkatidan tayyorlanadi. Uning sir-asrorini bilguncha, foyda-zararini aniqlaguncha qancha vaqtlar oʻtmagan.

Koʻp asrlar davomida uni tajribada sinab, tekshirib, sumalakning shifobaxshligiga ishonch hosil qilingan. Buni his etgan barcha, katta-kichik, sogʻ-bemor uni tanovul qilishga shoshiladi. Xususan, qishdan-bahorga chiqish — darmonsizlik, ilik uzildi paytga toʻgʻri keladi.

Sumalak qadimdan, ayrim maʼlumotlarga koʻra, 3000-yildan beri, bahorni kutib olish, dehqonchilik ishlarining boshlanishi arafasida, Navroʻzga tayyorlab kelinadi. XX-asrning 90-yillaridan boshlab Sumalak pishirish Navroʻz bayramida, ayniqsa, ayollar oʻrtasida katta tantana bilan oʻtadi.

Momolarimiz bu sevimli taniq taom haqida koʻplab rivoyatlar soʻzlab berishgan. Rivoyatlarga koʻra, Sumalak achayin boy tarixga ega va xalqimiz orasida aziz hisoblanadi.

Quyida sizga bu aziz taom nomining “Sumalak” boʻlib shakllanishigacha boʻlgan rivoyatlar va “Sumalak” soʻzning etimologiyasini yoritib berishga harakat qilamiz:

Rivoyatlarda aytilishicha:

Qadimda bir oilada uch farzand boʻlib, ular juda faqirona yashar ekanlar. Ularning uyida bugʻdoy va suvdan boʻlak hech narsa qolmabdi.

Shunda ona farzandlarining och- nahor yurishlariga toqat qila olmabdi. Farzandlari “non”, “non” deb uxlab qolibdilar.

Ona esa o‘choqqa qazon ilib, suv quyibdi. So‘ngra bug‘doy solib biror- bir taom tayyorlayman deb o‘ylabdi. Ona qozonni tun bo‘yi kovlayveribdi. Tongga yaqin o‘zi ham uxlab qolibdi.

Shunda tun malaklari kelib qozon atrofini o‘rab olib, taomni kovlashibdi.

Erta tongda esa ona chiqib qarasa, qozon to‘la ajoyib bir taom ya‘ni sumalak pishgan ekan.

Onaning farzandlari mamnun bo‘lib:

Rahmat oyijon, bunday shirin taomni hech ham yemagan edik,- deyishibdi.

Shunday qilib ona farzandlarini ochlikdan qutqarib qolibdi.

Ushbu rivoyatga qaraydigan bo‘lsak sumalak so‘zi “suv” va “malak” so‘zidan kelib chiqqan ekan.

Endilikda sumalak bahorning taomi hisoblanib, uni barcha sevib iste‘mol qilishadi.

Ammo keyingi paytlarda to‘qchilik, farovonchilik, moddiy tarafdan keng- mo‘lchilik sababli oramizda ne‘matlarga nisbatan noshukrchilik va isrofgarchilik holatlari avjiga chiqdi. Bu salbiy holatni ko‘plab urf-odatimizga aylangan ziyofat, to‘y-tomosha, ma‘raka-marosim va boshqa tadbirlarda ham ko‘rishimiz mumkin. Sumalak va unga tegishli jarayonlarda mazkur salbiy holatlardan xoli emas.

«Sumalak» aslida «semalak» (uch farishta) deb ataladi. Chunki Fotima onamiz roziyallohu anho o‘g‘illari Imom Hasan va Imom Husayn roziyallohu anhumolarga yolg‘ondakam taom tayyorlash uchun o‘choqqa o‘t yoqib, qozonga suv solib, uni qaynatish jarayonida kavlab turgan va o‘g‘illarini tinchlantirish uchun qozondan shaqur-shuqur tovush chiqib tursin deb bir nechta toshni ham tashlagan. Bu jarayon yarim tungacha davom etib, alal-oqibat har ikkala o‘g‘il charchab uxlab qoladi. Fotima onamiz ham toliqib uyquga ketadi. Shu payt osmondan uchta farishta tushib, qozonga sumalak uchun ishlatiladigan barcha

masalliqni solib, uni tayyorlashgan. Erta tongda esa ona-bolalar uygʻonganlar va qozondagi tayyor sumalakni isteʼmol qilganlar».

Ana shu rivoyatlar taʼsirida baʼzan sumalak soʻzining kelib chiqishini **simalak** – oʻttiz malak, **sermalak** – koʻp malak kabi soʻzlarga bogʻlashadi.

Shunday qilib, aste-sekin shirinliklar nomi millatning madaniy koʻzguisiga aylana bordi va millatlararo til almashinuvi vujudga keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Safarov. Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax, 2006
2. Safarov. Sh. Kognitiv tilshunoslik. "Sangzor"(2006.10-12).
3. Sh. Shodmonov. —Iqtisodiyot nazaryasi || (majmua)
4. —Turli tizimli tillarda —maqsad|| konseptini ifodalovchi verbal vositalar qiyosiy tipologiyasi||. Gʻ.Hoshimov, M.Nasridinov. April 22. 2021
5. —Toʻy|| konsepti verbalizatorlarining lingvokognitiv maydoni va lingvokulturologik jihatlarining qiyosiy tadqiqi. Gʻ.M.Hoshimov. Z.A.Qoʻchqorova. Far Du xabarnomasi. 2020 № 3
6. UfimsevaA.A. Teorli «Семантического поля» и возможности их применения при изучении словарного состава языка. Вопросы теории языка и современной зарубежной лингвистике: т 1961. – с.30.